

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOLIYA VA BOSHQARUV TIZIMINING ISTIQBOLLARI

Musurmanqulova Gulchehra Isabekovna
E-mail: musurmankulovagulchexra@gmail.com
Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot global iqtisodiy tizimning muhim bir qismiga aylandi. Raqamli texnologiyalar moliyaviy va boshqaruv jarayonlariga tobora yaqindan kirib bormoqda. Bu esa korxonalar uchun samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, bu jarayon, istiqbollari bilan bir qatorda, boshqaruv va nazorat tizimlariga yangi vazifalar yuklaydi. Ushbu maqola moliyaviy va boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan imkoniyatlar hamda xavflarni tahlil qilishga yo'naltirilgan.

Аннотация. В настоящее время цифровая экономика стала важной частью мировой экономической системы. Цифровые технологии все больше проникают в финансовые и управленческие процессы. Это создает новые возможности для предприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности. Однако этот процесс, наряду с перспективами, ставит новые задачи перед системами управления и контроля. Целью данной статьи является анализ возможностей и рисков, возникающих в результате цифровизации финансовых и управленческих систем.

Annotation. Today, the digital economy has become an important part of the global economic system. Digital technologies are increasingly integrated into financial and management processes. This creates new opportunities for enterprises to increase efficiency and competitiveness. However, this process, along with prospects, imposes new tasks on management and control systems. This article is aimed at analyzing the opportunities and risks arising in the process of digitalization of financial and management systems.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, moliyaviy tizimlar, boshqaruv tizimlari, raqamli texnologiyalar, menejmentda innovatsiyalar, moliyalashtirishni avtomatlashtirish, raqamli iqtisodiyotda risklarni boshqarish.

Ключевые слова. Цифровая экономика, финансовые системы, системы управления, цифровые технологии, инновации в менеджменте, автоматизация финансирования, управление рисками в цифровой экономике.

Keywords. Digital economy, financial systems, management systems, digital technologies, innovations in management, financing automation, risk management in the digital economy.

Raqamli iqtisodiyot – bu asosiy ishlab chiqarish omillari hisoblanuvchi va biznesning yuqori samaradorligini ta'minlovchi raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarga asoslangan iqtisodiy faoliyatdir. Raqamli iqtisodiyot tovarlar va xizmatlarni yaratish, almashish va iste'mol qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadigan iqtisodiyotning barcha jabhalarini qamrab oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli iqtisodiyot nafaqat raqamli mahsulotlar yoki xizmatlar bilan cheklanib qolmaydi, balki raqamlashtirish natijasida yuzaga kelgan an'anaviy tarmoqlardagi o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi uning turli yangi modellarini yuzaga keltirdi. "Platforma iqtisodiyoti" ya'ni turli foydalanuvchilar guruhlarini, masalan, sotuvchilar va xaridorlarni birlashtiruvchi raqamli platformalarni (Amazon va Alibaba) yaratish va undan foydalanishga asoslangan biznes modeli, "Baham ko'rish" (sharing economy) – resurslarga egalik qilish o'rniga ularga kirishni baham ko'rishga urg'u beradigan model (Uber, Airbnb), takroriy to'lov orqali mahsulot yoki xizmatlarga doimiy kirish imkoniyatini taqdim etuvchi (Netflix, Spotify) "obuna iqtisodiyoti" kabi modellarning ommalashuvi bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Albatta, raqamli iqtisodiyotning yuzaga kelishi va zamonaviy iqtisodiyotda tub o'zgarishlarga olib kelishiga texnologiya rivojlanishi asosiy sabab hisoblanadi. Texnologiya rivoji moliyaviy operatsiyalarga an'anaviy yondashuvlarni qanday o'zgartirayotganini bir nechta misollar yordamida tahlil qilamiz.

Davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan, davlat xizmatlari portali misolida raqamlashtirish fuqarolarning hayotiy muammolarini avtomatlashtirilgan jarayonlar (masalan, soliqlar, jarimalar va to'lovlarni to'lash) orqali hal qilishda yordam berganini guvohi bo'ldik. Davlat sektoridan tashqari, raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish, tibbiyot, ta'lim va boshqa sohalarda ham qo'llaniladi.

Elektron pulning afzalliklari haqida gapirishga hojat yo'q. Ular shunday tez va mustahkam tarzda odamlar hayotiga kiritildiki, buni oddiy bir holat sifatida qabul qila boshladik. Elektron bank o'tkazmalari bir necha soniya ichida, hatto boshqa davlatlarga ham pul o'tkazish imkoniyatini taqdim etdi.

Raqamli iqtisodiyotning yana bir muhim afzalligi nazorat jarayonlarining qulayligidir. Bugungi kunda menejerlar kompaniyaning barcha moliyaviy oqimlarini aniq kuzatishga osonlik bilan erishmoqdalar. Raqamli texnologiyalarni "aldash" insonni aldashdan ancha qiyin. Elektron tizimni chetlab o'tish yoki undan ma'lumotni o'chirib tashlash deyarli imkonsiz, chunki tajribali mutaxassislar har doim uni qayta tiklay olishadi. Bu esa korrupsiya va byurokratiya darajasini sezilarli darajada kamaytirdi.

Takidlash lozimki, raqamli texnologiyalar rivojlanishining yana bir muhim jihati – bu inson omilining kamayishidir. Bu yangiliklar, hatto inson sog'ligidagi muammolar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklarga ham barham bermoqda. Masalan, koronavirus pandemiyasi davrida izolyatsiyada bo'lgan aksariyat ishchilar va talabalar xotirjamlik bilan masofadan turib o'z vazifalarini muammosiz bajarganlarini guvohi bo'ldik.

So'nggi yillarda yurtimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida urg'u berilmoqda. Jumladan, 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyot hajmini kamida 2,5 baravar oshirish va bu sohadagi eksport hajmini 500 million dollarga yetkazish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilangan. Bu rejani amalga oshirish uchun sohaga 1,3 milliard AQSH dollari jalb qilingan, shundan 54 foizi to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalarining ulushiga to'g'ri keladi.

Sohadagi o'zgarishlarni qayd etar ekanmiz, masalaning eng asosiy qismi bo'lmish texnik imkoniyatlar rivoji haqida so'z ochmalikning iloji yo'q. Darhaqiqat, internet tarmog'iga ulanishning umumiy o'tkazuvchanlik quvvati 58 barobar oshib, uning tezligi 55 Gb/s dan 3 200 Gb/s ga yetkazildi. Shuningdek, optik tolali aloqa liniyalarining uzunligi 20 ming kilometrdan 170 ming kilometrgacha kengayib, 8,5 barobar ko'paydi. Eng muhim jihati, internet narxining pasayishiga erishildi. Natijada, 1 Mbit/s uchun Internetga ulanish narxi 30 ming so'mgacha qisqardi. Shuningdek, so'nggi 7 yil ichida mobil internet narxi taxminan 9 barobar arzonlashdi.

Sohadagi bu o'zgarishlar o'z samarasini bera boshladi va 2022 yil yakunlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot sohasining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2,77 foizgacha yetdi. Shuningdek, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) sohasida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 3,6 barobarga oshib, 22,9 trillion so'mni tashkil etdi. Mamlakatimiz tomonidan erishilgan muvaffaqiyatlar xalqaro darajada tan olindi. Misol uchun, so'nggi ikki yilda Global innovatsion indeks reytingida AKT xizmatlari eksporti ko'rsatkichi 42 pog'ona yuqorilab, 129-o'rindan 87-o'ringa ko'tarildi.

Imkoniyatlarni aniqlash bilan birga, raqamli iqtisodiyotning asosiy kamchiliklarini ham ko'rishimiz zarur. Birinchi va eng jiddiy xavf ishsizlikning keskin oshishidir. Elektron kompyuterlar qisqa vaqt ichida katta hajmdagi mantiqiy operatsiyalarni bajarish qobiliyatiga ega. Bunday yuqori darajadagi unumdorlik esa kompyuterlar bir necha ish o'rnini egallashi mumkinligini anglatadi. Yangi texnologiyalar tufayli o'z ish o'rnidan ayrilgan odamlar o'z mutaxassisligi bo'yicha yangi ish joyi topishi mushkullashadi. Bunday ishsizlar o'z navbatida o'z malakalarini zamonaviy bilimlar bilan oshirishga yoki butunlay boshqa ishga qayta tayyorlanishga majbur bo'lishadi.

Raqamli iqtisodiyotning yana bir sezilarli xavfi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish zaruriyatidir. Raqamli muhitda korrupsiyani nazorat qilish va kamaytirish maqsadida juda ko'p ma'lumotlar, jumladan korporativ va shaxsiy ma'lumotlar tarmoqqa joylashtiriladi. Zamonaviy dunyoda internetga kirish imkoniyatiga deyarli har kim ega. Texnologiyalar rivojlanib bormoqda, bir tomondan odamlar ximoya choralarni ishlab chiqayotgan bo'lsa, boshqalar esa bu himoyani buzish yo'llarini ko'rmoqdalar, shuning uchun "ximoya"ni doimo yangilab turish zarur. Demak, muhim ma'lumotlar har kuni xavf ostida qolmoqda.

Shu bilan birgalikda, sohani rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar haqida ham so'z ochish va ularni bartaraf etishga alohida e'tibor berish zarur. Bunday kamchiliklardan eng kattasi bu yurtimizda informatsion texnologiyalarning yetishmovchiligi, va yangi milliy innavatsion g'oyalarimizning taqchilligidir. Holatning bunday kechishi chet el texnologiyalariga "qaram"likni yuzaga keltirishi va iqtisodiy barqarorlikga putur yetkazishi mumkin.

Ma'lumotlarni umumlashtirib, xulosa qilib aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot ko'plab ijobiy jihatlarga ega bo'lishi bilan birga, turli xavflarni ham o'z ichiga oladi. Elektron hisoblash mashinalari orqali vaqt ancha tejaydi, bu esa mehnat unumdorligini oshirishga olib keladi. Biroq, bir tomondan, hisoblash mashinalarining ishga kiritilishi inson mehnatini siqib chiqaradi, bu esa ish o'rinlarining kamayishi va ishsizligiga olib keladi. Shuning uchun inson resurslarini boshqarishning asoslarini qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi, bunday hollarda raqamli iqtisodiyotning tahdidlarini, tashkilotlar va xodimlar uchun minimal darajada ta'minlash ehtiyojini bildiradi.

Kompaniyaning barcha moliyaviy oqimlarining "shaffofligi" sababli ularni nazorat qilish imkoniyati paydo bo'ldi, bu esa korrupsiyani va byurokratiya darajasini pasaytirishga yordam berdi. Shu bilan birga, "shaffoflik" muhim shaxsiy ma'lumotlarni doimiy himoya qilishga bo'lgan o'ta zaruratni keltirib chiqardi.

Raqamlashtirish mehnat bozorida yangi imkoniyatlarni ochib, yangi kasblar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Biroq, bu eski mutaxassislar va yangi mutaxassislar o'rtasida ijtimoiy tafovutga olib kelayabti, natijada ijtimoiy taranglik ortmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tapskott, D. va Tapskott, A. (2016). * Blokcheyn inqilobi: Bitcoin orqasidagi texnologiya pulni, biznesni va dunyoni qanday o'zgartirmoqda*. Penguin tasodifiy uyi.
2. Shvab, K. (2017). *To'rtinchi sanoat inqilobi*. Crown Business.
3. Brynjolfsson, E. va McAfee, A. (2014). *Ikkinchi mashina asri: ajoyib texnologiyalar davrida ish, taraqqiyot va farovonlik*. V.V. Norton & Company.
4. Boyko I.P. Ekonomika predpriyatiya v sifrovuyu epoxu / I.P. Boyko, M.A. Evkevich, A.V. Kolishkin / Rossiyskoe predprinimatelstvo Tom 18, 2017, №17
5. Usmanova M.S, Karimov O.R, Mamatov Sh.M. "Iqtisodiyotda raqamli texnologiyalardan foydalanish" "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqot": "Nazariya va amaliyot" nomli ilmiy masofaviy, onlayn konferensiya 2022.